

COLABOR

LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA O TRABALHO,
EMPREGO E PROTEÇÃO SOCIAL

N.º 13/JUN 2024

POLÍTICAS EM ANÁLISE COLABOR

CATARINA DE OLIVEIRA CARVALHO

Contexto e leituras da Agenda do Trabalho Digno – algumas notas

FICHA TÉCNICA

TÍTULO

CONTEXTO E LEITURAS DA AGENDA DO TRABALHO DIGNO - ALGUMAS NOTAS

CITE ESTE DOCUMENTO COMO:

Carvalho, C. O. (2024). *Contexto e leituras da Agenda do Trabalho Digno – algumas notas*. Políticas em Análise, N.º 13. CoLABOR. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11220579>

DOI: 10.5281/ZENODO.11220579

AUTOR

Catarina de Oliveira Carvalho

COLABOR

Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social
Rua das Taipas, n.º 1 - 1250-264 Lisboa

LAYOUT GRÁFICO, DESIGN E PAGINAÇÃO

André Luz . www.andreluzdesign.com

DATA DE PUBLICAÇÃO junho 24'

COLABOR

LABORATÓRIO COLABORATIVO PARA O TRABALHO,
EMPREGO E PROTEÇÃO SOCIAL

Contexto e leituras da Agenda do Trabalho Digno – algumas notas

Índice

RESUMO/ABSTRACT	1
1. Sumário executivo	2
2. Considerações introdutórias	3
3. Aspetos dogmaticamente mais inovadores da reforma	4
4. O lado solar da “Agenda do Trabalho Digno”: a conciliação	9
5. Breves notas sobre alguns dos mecanismos adotados para combate à precaridade	15

Resumo

O presente texto analisa algumas das alterações legislativas introduzidas ao Código do Trabalho em 2023, por via da Lei n.º 13/2023, no âmbito da designada Agenda do Trabalho Digno. A análise foi centrada em três aspetos. Em primeiro lugar, nas alterações mais significativas em termos dogmáticos: a proteção de novos coletivos que se encontravam em grande medida à margem do direito do trabalho (trabalhadores de plataformas digitais e prestadores de trabalho autónomos economicamente dependentes). Em segundo lugar, nas alterações particularmente bem conseguidas em matéria de conciliação e, por isso, promotoras da igualdade de género. Por fim, são merecedoras de realce duas medidas adotadas para combate à precariedade, uma cuja avaliação se afigura positiva (combate ao trabalho não declarado) e outra manifestamente negativa (redução/exclusão da duração do período experimental para proteção de jovens trabalhadores).

Palavras-chave: Código do trabalho, Agenda do Trabalho Digno, trabalhador autónomo economicamente dependente, trabalho em plataforma digital, conciliação, trabalho não declarado, período experimental.

Abstract

This text analyses some of the legislative changes introduced to the Labour Code in 2023, through Law No. 13/2023, within the scope of the so-called Decent Work Agenda. The analysis was focused on three aspects. Firstly, in the most significant changes in dogmatic terms: the protection of new groups that were mostly kept outside the protection of labour law (digital platform workers and independent workers economically dependent). Secondly, in the particularly successful changes in terms of work-life balance, promoting gender equality. Finally, in two of the measures adopted to fight against labour precariousness, one whose evaluation appears positive (combating undeclared work) and the other clearly negative (reduction/exclusion of the duration of probation period with the aim to protect young workers).

Keywords: Labour Code, Decent Work Agenda, worker (independent work economically dependent), platform work, work-life balance, undeclared work, probation period.

1. Sumário executivo

No presente texto analisam-se alguns dos aspetos objeto de regulação por parte da Lei n.º 13/2023, de 3 de abril, designada por “Agenda do Trabalho Digno”, selecionados pelo seu carácter inovador, como sucede com a nova presunção de laboralidade aplicável às plataformas digitais e com o alargamento de vários institutos laborais aos prestadores de trabalho autónomo economicamente dependentes, ou pela sua avaliação meritória, sendo este o caso das alterações operadas em matéria de conciliação entre a vida profissional e familiar. Finaliza-se com algumas considerações sobre dois aspetos da reforma dirigidos ao combate à precaridade. O primeiro relativo à criminalização do ato do empregador de não comunicação à segurança social da admissão de trabalhadores, com o objetivo de reduzir o trabalho não declarado, e o segundo, menos feliz, de alargamento das situações em que há redução ou exclusão da duração do período experimental para proteção de jovens trabalhadores, cuja deficiente configuração e redação é passível de afetar o escopo subjacente.

2. Considerações introdutórias

A Lei n.º 13/2023, de 3 de abril, aprovou uma ampla reforma da legislação laboral¹, após um longo processo iniciado com o *Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho*², formalmente designada como “Agenda do Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho”³, procurando desta forma associar-se ao programa da OIT sobre “O Trabalho Digno e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”.

Simultaneamente, este novo diploma procede à transposição de duas diretivas europeias produto do Pilar Europeu dos Direitos Sociais: a Diretiva n.º 2019/1152 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho, relativa a condições de trabalho transparentes e previsíveis na União Europeia, e a Diretiva n.º 2019/1158 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho, relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores.

Os principais objetivos desta reforma, assinalados na exposição de motivos da Proposta de Lei n.º 15/XV/1.^a, são os seguintes: intensificar o combate à precariedade laboral, incluindo ao trabalho não declarado, regular novas formas de trabalho no âmbito da transição digital, promover a conciliação entre vida profissional e familiar, incentivar a negociação coletiva e prevenir vazios negociais, assim como, instrumentalmente, reforçar a capacidade de atuação da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

Trata-se, portanto, de uma reforma que, em termos gerais, consagra soluções mais favoráveis aos trabalhadores do que o regime precedente, ao mesmo tempo que procura alargar o leque de cobertura deste ramo do direito, pelo menos em certas matérias, para além da subordinação jurídica, conquanto presente, frequentemente, uma deficiente técnica legislativa suscetível de fazer perigar os objetivos enunciados.

¹ E não só laboral. Note-se que também envolveu, designadamente, alterações ao Regime Geral das Infrações Tributárias (Lei n.º 15/2001, de 16 de setembro), ao Regime para a determinação dos rendimentos, composição do agregado familiar e capitação dos rendimentos do agregado familiar para a verificação das condições de recursos a ter em conta no reconhecimento e manutenção do direito às prestações dos subsistemas de proteção familiar e de solidariedade (Decreto-lei n.º 70/2010, de 16 de junho) e ao Regime jurídico do acolhimento familiar (Decreto-lei n.º 11/2008, de 17 de janeiro).

² Moreira, T., C., Dray, G., Neves, A. L. (Coords.), Fontes, A., Câmara, M. J., Trindade, S., Albuquerque, J. L., Olim, A., Bernardes, R., Tavares, S., & Ferreira, R. D. (2021). *Livro verde sobre o futuro do trabalho*. GEP/MTSSS. https://www.gep.mtsss.gov.pt/documents/10182/55245/livro_verde_do_trabalho_2021.pdf/daa7a646-868a-4cdb-9651-08aa8b065e45.

³ Cf. a exposição de motivos da Proposta de Lei n.º 15/XV/1.^a.

3. Aspectos dogmatically mais inovadores da reforma

Do ponto de vista dogmático, um dos aspectos mais inovadores da reforma de 2023 consiste no aditamento ao Código do Trabalho de um novo preceito – o art. 12.º-A – que consagra uma presunção de laboralidade dirigida ao trabalho prestado através de plataformas digitais.

Trata-se de uma solução ousada, tendo em conta que, por um lado, no contexto europeu havia somente uma Proposta de Diretiva⁴ que não se sabia se chegaria a bom porto, e que continha uma presunção que claramente inspirou o legislador nacional⁵. Por outro lado, porque foi o primeiro ordenamento jurídico a ter uma presunção com a amplitude definida no n.º 2 do preceito supramencionado: “entende-se por plataforma digital a pessoa coletiva que presta ou disponibiliza serviços à distância, através de meios eletrónicos, nomeadamente sítio da Internet ou aplicação informática, a pedido de utilizadores e que envolvam, como componente necessária e essencial, a organização de trabalho prestado por indivíduos a troco de pagamento, independentemente de esse trabalho ser prestado em linha ou numa localização determinada, sob termos e condições de um modelo de negócio e uma marca próprios”⁶.

Com efeito, o legislador português não ignorou que o trabalho em plataformas corresponde a um fenómeno em expansão⁷, que ocupa muitos trabalhadores particularmente vulneráveis, como os trabalhadores migrantes, que carecem de algum tipo de proteção, não podendo ser deixados de fora da cidadela do direito do

⁴ Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à melhoria das condições de trabalho nas plataformas digitais COM (2021) 762 final, cujos artigos 4.º e 5.º regulavam a presunção de laboralidade. Todavia, na última versão desta proposta de Diretiva (2024), na sequência da oposição francesa à consagração deste mecanismo de inversão do ónus da prova, o regime da presunção foi aligeirado, remetendo-se agora para os Estados-membros a determinação dos critérios relevantes para a inversão do ónus da prova (art. 5.º).

⁵ Com esta convicção, Ribeiro, A. T. (2024, março 18). An employment presumption for platform work – the Portuguese experience. *Global Workplace Law & Policy Blog*. <https://global-workplace-law-and-policy.kluwerlawonline.com/2024/03/18/an-employment-presumption-for-platform-work-the-portuguese-experience/>.

⁶ Assim, Moreira, T. (2023). Luzes e sombras: algumas questões sobre a presunção de contrato de trabalho no âmbito de plataforma digital. *Questões laborais*, 63, 32. Como explica Ana Teresa Ribeiro, “Tal significa que este novo mecanismo é potencialmente aplicável quer às plataformas em que o trabalho é prestado à distância (por ex.: *Amazon Mechanical Turk* ou *Clickworker*), quer àquelas em que o é presencialmente (por ex.: *Uber*, *Cabify*, *Glovo* ou *Deliveroo*). Tal apenas não sucederá em relação àquelas por via das quais não se preste trabalho ou serviços, mas antes se explorem ou vendam bens (por ex.: *AirBnB* ou *Vinted*)” – Ribeiro, A. T. (no prelo). As plataformas digitais e a nova presunção de laboralidade do regime jurídico português. In L. M. Mendez (Coord.), *La protección del trabajo frente a las crisis y transiciones actuales: perspectivas nacionales e internacionales* (pp. 35-75), Aranzadi.

⁷ “A dimensão da economia das plataformas digitais de trabalho na UE quase quintuplicou, passando de cerca de 3 mil milhões de euros em 2016 para aproximadamente 14 mil milhões de euros em 2020.” Cf. Comissão Europeia (2021, junho 15). *Proteger as pessoas que trabalham nas plataformas digitais: Comissão lança segunda fase de consulta dos parceiros sociais*. [Comunicado de imprensa]. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_21_2944/IP_21_2944_PT.pdf Atualmente, mais de 28 milhões de pessoas na UE trabalham em plataformas de trabalho digitais e prevê-se que este número atinja 43 milhões em 2025 – cf. PPMI & European Commission (2021, dezembro 6). Study to support the impact assessment of an EU initiative to improve the working conditions in platform work. 96. <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=pt&pubId=8428&furtherPubs=yes>.

Do ponto de vista dogmático, um dos aspetos mais inovadores da reforma de 2023 consiste no aditamento ao Código do Trabalho de um novo preceito – o art. 12.º-A – que consagra uma presunção de laboralidade dirigida ao trabalho prestado através de plataformas digitais.

trabalho⁸, embora se possa questionar se o enquadramento laboral será o único ou o mais eficaz meio de proteção⁹. Trata-se, portanto, de uma tentativa corajosa de modernizar a legislação do trabalho enquadrando novas realidades da economia digital em conformidade com os desígnios deste ramo do direito.

É certo, contudo, que o art. 12.º-A é uma norma extensa e complexa, com deficiências técnicas várias. A título exemplificativo, como tem sido, aliás, assinalado pela doutrina¹⁰, não faz sentido incluir nos factos (conhecidos) que fariam presumir a existência de um contrato de trabalho elementos que, uma vez identificados, permitem sem margem para dúvidas a identificação deste tipo contratual, como sucede com o “poder de direção” ou o “poder disciplinar”. Tal “constitui uma autêntica petição de princípio”, como afirma Leal Amado¹¹, pois “se o prestador de atividade provar que a plataforma digital exerce sobre ele tanto o poder de direção como o poder disciplinar não parece que tenha nada mais a provar para que o tribunal conclua, diretamente e sem dar um salto no desconhecido, que está perante um contrato de trabalho”.

Por outro lado, a articulação deste regime com a Lei n.º 45/2018, de 10 de agosto (conhecida como *Lei Uber* por regular a atividade TVDE), supostamente possível à luz da remissão operada pelo n.º 12 do art. 12.º-A, também não se afigura praticável sem uma reforma da Lei n.º 45/2018 que, designadamente, elimine a imposição de um intermediário coletivo (o operador de TVDE) entre o trabalhador e a plataforma¹².

⁸ Neste sentido, Moreira, T. (2023). Luzes e sombras: algumas questões sobre a presunção de contrato de trabalho no âmbito de plataforma digital. *Questões laborais*, 63, 34-35.

⁹ Ramalho (2023) critica a “recondução dos vínculos de trabalho de plataforma a contratos de trabalho sem atentar na circunstância de o trabalho de plataforma ser, de facto, uma nova realidade, que pode apresentar matizes muito diversas e corresponder a um grau de autonomia dos trabalhadores também diferente”. Cf. Ramalho, M. R. P. (2023). A reforma da legislação laboral introduzida pela L. n.º 13/2023, de 3 de Abril: progresso ou retrocesso na dignificação do trabalho e na sua regulamentação? In M. R. P. Ramalho, C. O. Carvalho & J. N. Vicente (Coords.), *Reforma da legislação laboral: trabalho digno, conciliação entre vida profissional e familiar* (pp. 13-45), AAFDL, 21.

¹⁰ Cf. Amado, J. L. (2023). As plataformas digitais e o novo artigo 12.º-A do Código do Trabalho: empreendendo ou trabalhando? *A Revista*, 3, 83-103. https://arevista.stj.pt/?page_id=1436; Moreira, T. (2023). Luzes e sombras: algumas questões sobre a presunção de contrato de trabalho no âmbito de plataforma digital. *Questões laborais*, 63, 31-32; Ribeiro, A. T. (no prelo). As plataformas digitais e a nova presunção de laboralidade do regime jurídico português. In L. M. Mendez (Coord.), *La protección del trabajo frente a las crisis y transiciones actuales: perspectivas nacionales e internacionales* (pp. 35-75), Aranzadi; Ribeiro, A. T. (2024, março 18). An employment presumption for platform work – the Portuguese experience. *Global Workplace Law & Policy Blog*. <https://global-workplace-law-and-policy.kluwerlawonline.com/2024/03/18/an-employment-presumption-for-platform-work-the-portuguese-experience/>

¹¹ Amado, J. L. (2023). As plataformas digitais e o novo artigo 12.º-A do Código do Trabalho: empreendendo ou trabalhando? *A Revista*, 3, 83-103. https://arevista.stj.pt/?page_id=1436

¹² Para mais desenvolvimentos, cf. Moreira, T. (2023). Luzes e sombras: algumas questões sobre a presunção de contrato de trabalho no âmbito de plataforma digital. *Questões laborais*, 63, 31-32; Ribeiro, A. T. (no prelo). As plataformas digitais e a nova presunção de laboralidade do regime jurídico português. In L. M. Mendez (Coord.), *La protección del trabajo frente a las crisis y transiciones actuales: perspectivas nacionales e internacionales* (pp. 35-75), Aranzadi.

Por fim, mesmo que o contrato entre o trabalhador e a plataforma seja requalificado como contrato de trabalho, não lhe é aplicável toda a legislação laboral, mas somente “as normas previstas no presente Código que sejam compatíveis com a natureza da atividade desempenhada, nomeadamente o disposto em matéria de acidentes de trabalho, cessação do contrato, proibição do despedimento sem justa causa, remuneração mínima, férias, limites do período normal de trabalho, igualdade e não discriminação”. O legislador reconhece, assim, que nem todo o regime laboral será compatível com esta forma de prestação de trabalho, o que de facto me parece corresponder à realidade, embora seja uma solução que gera bastante insegurança jurídica ao remeter para uma avaliação casuística¹³.

O impacto prático desta presunção só agora começa a vislumbrar-se, timidamente, com as primeiras (poucas) decisões judiciais proferidas em tribunais de primeira instância de modo não uniforme. Assim, a primeira sentença do Tribunal de Trabalho de Lisboa, de 1 de fevereiro de 2024, reconheceu a existência de um contrato de trabalho entre um estafeta e a Uber, aplicando a presunção¹⁴. Já o Juízo do Trabalho da comarca de Faro, em decisão de 5 de abril de 2024, negou a existência de uma relação laboral entre 27 estafetas e a plataforma digital Glovo. Note-se que estas ações judiciais não resultaram da iniciativa processual dos estafetas, cuja probabilidade de acionarem judicialmente a plataforma é muito reduzida, mas sim do Ministério Público, na sequência de uma inspeção da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), por via da ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho (ARECT). Esta última corresponde a uma ação judicial que foi introduzida no ordenamento processual laboral pela Lei n.º 63/2013, de 27 de agosto, com o escopo de instituir “mecanismos de combate à utilização indevida do contrato de prestação de serviços em relações de trabalho subordinado” (art. 1.º), vencendo a inércia dos trabalhadores cuja situação de dependência do empregador, assim como a falta de conhecimento e apoio jurídicos, dificulta a respetiva reação por via judicial. Assinale-se que estas ações de fiscalização por parte da ACT são realizadas por imposição do art. 32.º, n.º 3, da Lei n.º 13/2023, nos termos do qual a ACT deve desenvolver, no primeiro ano de vigência deste diploma, “uma campanha extraordinária e específica” de fiscalização do setor das plataformas digitais, “sobre a qual é elaborado um relatório a ser entregue à Assembleia da República”. Todavia, como assinala Ana Teresa Ribeiro¹⁵, há notícia de adaptações das plataformas quanto à sua forma de funcionamento “com o objetivo de, nas suas palavras, aumentarem a flexibilidade e a autonomia dos parceiros”, dificultando a verificação de alguns

¹³ Cf. Moreira, T. (2023). Luzes e sombras: algumas questões sobre a presunção de contrato de trabalho no âmbito de plataforma digital. *Questões laborais*, 63, 31-32; Ribeiro, A. T. (no prelo). As plataformas digitais e a nova presunção de laboralidade do regime jurídico português. In L. M. Mendez (Coord.), *La protección del trabajo frente a las crisis y transiciones actuales: perspectivas nacionales e internacionales* (pp. 35-75), Aranzadi.

¹⁴ Assinale-se, contudo, que esta decisão judicial foi recentemente anulada por falta de citação da Uber, pelo que teremos de aguardar pela nova sentença - a qual, provavelmente, já terá em consideração também a contestação apresentada pela Uber - para verificarmos, primeiro, se a presunção vai efetivamente funcionar e, segundo, se vai ou não ser ilidida pela Uber.

¹⁵ Ribeiro, A. T. (no prelo). As plataformas digitais e a nova presunção de laboralidade do regime jurídico português. In L. M. Mendez (Coord.), *La protección del trabajo frente a las crisis y transiciones actuales: perspectivas nacionales e internacionales* (pp. 35-75), Aranzadi.

dos elementos da presunção (v.g., autorizar a definição de tarifas mínimas por parte dos estafetas e/ou a possibilidade de rejeição dos pedidos sem consequências ou, ainda, admitindo que se possam fazer substituir).

Um segundo aspeto da reforma que merece destaque é o alargamento da proteção conferida ao trabalho economicamente dependente, pela tentativa de quebrar com o *status quo*. Com efeito, o

conceito estrutural e funcional de subordinação jurídica foi criado por Barassi (1915-1917)¹⁶ com o escopo de delimitar a tutela heterónoma conferida pela legislação laboral e tornou-se o centro do direito do trabalho ao longo do século XX¹⁷. Ora, se tal conceito já era passível de suscitar dúvidas no tempo em que a separação entre trabalho autónomo e subordinado apresentava linhas divisórias relativamente claras¹⁸, com a diversificação das formas de prestação e de organização do trabalho, este conceito passa a estar sujeito a contínuas erosões e entra em crise no fim do século XX pela sua inadequação às alterações decorrentes do contexto socioeconómico da época, situação que se intensificou com a 4.ª Revolução Industrial. Acentua-se a crítica ao sistema binário *insiders/outsideers*, ou seja, ao regime que protege de forma veemente os titulares de um vínculo contratual laboral enquanto deixa sem tutela os prestadores de trabalho desprovidos de tal vínculo¹⁹. Neste sentido, Júlio Gomes refere-se aos “muros da cidadela do direito do trabalho” que deixam de fora “trabalhadores autónomos que operam numa situação de crescente desigualdade material com a sua contraparte contratual”²⁰. Assim, esta opção legislativa parece justificada, encontra amparo no conceito de trabalho digno e corresponde a uma mudança de paradigma, em especial em matéria de direito coletivo²¹. Vai, igualmente, ao encontro do conceito de trabalhador definido pelo Tribunal de Justiça (UE) em matéria laboral enquanto conceito autónomo de direito da UE²². Com efeito, partindo de uma escassa proteção conferida

Um segundo aspeto da reforma que merece destaque é o alargamento da proteção conferida ao trabalho economicamente dependente, pela tentativa de quebrar com o *status quo*

¹⁶ Barassi, L. (1915). *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*. Società Editrice Libreria, 622. O vol. II desta edição data de 2017. Na primeira edição da obra (à qual não tive acesso), Barassi utiliza o conceito de “trabalho dependente” seguindo a distinção entre *locatio operis* e *locatio operarum*, e não o de “subordinação”, como explica Marcello Pedrazzoli – cf. Pedrazzoli, M. (2022). La parabola della subordinazione: dal contratto allo status. *Riflessioni su Barassi e il suo dopo*. *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 7(2), 263-287.

¹⁷ Pedrazzoli, M. (2022). La parabola della subordinazione: dal contratto allo status. *Riflessioni su Barassi e il suo dopo*. *Argomenti di Diritto del Lavoro*, 7(2), 263-287.

¹⁸ Grandi, B. (2008). Would Europe benefit from the adoption of a comprehensive definition of the term ‘employee’ applicable in all relevant legislative modes? *The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 500. <https://doi.org/10.54648/ijcl2008026>

¹⁹ Prassi, J. (2015). *The concept of the employer*. University Press.

²⁰ Gomes, J. (2007). *Direito do trabalho – relações individuais de trabalho*: Vol. I. Coimbra Editora, 112.

²¹ Gomes, J. (2023). A Lei n.º 13/2023 de 3 de abril: uma mudança de paradigma em matéria sindical? In M. R. P. Ramalho, C. O. Carvalho & J. N. Vicente (Coords.), *Reforma da legislação laboral: trabalho digno, conciliação entre vida profissional e familiar* (pp. 59-84), AAFDL.

²² Permitto-me remeter para o meu texto, onde desenvolvo esta matéria – Carvalho, C. O. (2018). O conceito de “trabalhador subordinado” na jurisprudência do Tribunal de Justiça (UE) – primeiras reflexões. In C. O. Carvalho, C. S. Machado, & R. Costa (Coord.), *Desafios laborais* (pp. 13- 40), Almedina/Abreu Advogados – Instituto do Conhecimento AB.

pelo anterior art. 10.º do Código do Trabalho – que se limitava a determinar a aplicação a estes “trabalhadores equiparados” dos direitos de personalidade, igualdade e não discriminação e segurança e saúde no trabalho –, a Lei n.º 13/2023 enveredou por um caminho nada linear que envolve o reconhecimento da possibilidade de serem abrangidos por “instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho negociais em vigor no âmbito do mesmo setor de atividade, profissional e geográfico” (art. 10.º, n.º 1), assim como direitos autónomos de representação e negociação coletiva (art. 10.º-A), embora remetendo, quanto a estes últimos, para legislação específica que não foi ainda aprovada.

Note-se, contudo, que, numa perspetiva prática, as expectativas quanto à eficácia da tutela destes trabalhadores são bastante limitadas. Esta categoria sempre escapou, entre nós, às malhas do direito do trabalho, sendo residual a jurisprudência nesta matéria²³. Mas mesmo nos ordenamentos jurídicos com uma regulamentação mais extensa e detalhada, como sucede com a vizinha Espanha²⁴, a sua aplicação prática mostrou-se dececionante²⁵.

É certo que o nosso legislador foi bastante generoso – a meu ver, excessivamente – na conceptualização da dependência económica. De facto, surge agora, pela primeira vez, uma definição, no art. 10.º, n.º 2, que opera por remissão para o art. 140.º do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, sem prejuízo do disposto na Lei n.º 101/2009, de 8 de setembro, para o trabalho no domicílio. Em conformidade com aqueles preceitos, haverá dependência económica quando o prestador da atividade, no mesmo ano civil, receba da mesma entidade mais de 50% do valor total do respetivo rendimento, desde que preste a sua atividade diretamente e sem intervenção de terceiros²⁶. Note-se que em Espanha se exige uma percentagem de 75%. Mas, mesmo assim, não antevejo uma efetividade significativa.

²³ Veja-se um dos raros exemplos a propósito da qualificação de um contrato de uma ama – Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 15 de dezembro de 2011, Processo 731/09.0TTVFX.L1, relatado por José Joaquim Ferreira Marques, *Colectânea de Jurisprudência*, n.º 234, 2011, V.

²⁴ Vigora aqui o *Estatuto del trabajo autónomo* (TRADE), aprovado pela Lei n.º 20/2007 de 11 de julho, com relevantes alterações ulteriores, assim como a respetiva regulamentação operada pelo *Real Decreto* n.º 197/2009, de 23 de fevereiro.

²⁵ Villalón, J. C. (2013). El trabajo autónomo económicamente dependiente en España: breve valoración de su impacto tras algunos años de aplicación. *Documentación Laboral*, 98, 19-36; Sánchez, F. R. (2017). El trabajo autónomo económicamente dependiente en España. Diagnóstico y propuestas de actuación. *Revista de Derecho de la Seguridad Social. Laborum*, 10, 301-326.

²⁶ Acresce que, nos termos do art. 10.º-B do Código do Trabalho, “a aplicação do regime de trabalhador independente em situação de dependência económica depende de declaração dirigida pelo prestador de trabalho ao beneficiário da atividade, acompanhada de comprovativo que ateste o preenchimento do requisito previsto no n.º 2 do artigo 10.º”.

4. O lado solar da “Agenda do Trabalho Digno”: a conciliação

A proteção laboral da parentalidade e da conciliação tem merecido a atenção do legislador nas últimas reformas legislativa e, no que respeita à designada Agenda do Trabalho Digno, a promoção de uma melhor conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar é anunciada como um dos seus eixos estruturantes. Como já afirmei previamente²⁷, as medidas adotadas neste contexto são abrangentes e demonstram a compreensão da incidível ligação entre corresponsabilidade em matéria parental e igualdade de género, seguindo uma abordagem proativa meritória que convoca o regime de proteção social para incentivar a partilha de responsabilidades parentais entre ambos os progenitores – instrumento essencial para a promoção da igualdade de género no mercado de trabalho, tentando acelerar uma mudança de mentalidades no que respeita aos papéis de género nas tarefas de cuidado e no trabalho não pago. Trata-se, aliás, de uma abordagem que adquiriu visibilidade no Código do Trabalho de 2009 (solução que ainda se mantém no atual art. 40.º, n.º 3) e que se foi tornando mais consistente na legislação de emergência do período pandémico e, subseqüentemente, nas alterações ao regime do teletrabalho (art. 166.º-A, n.º 3).

Além da maior visibilidade entre a matéria da conciliação e a da discriminação em função do sexo e do género, há agora um alargamento da proteção a todos os sujeitos titulares de direitos de conciliação, incluindo os progenitores do sexo masculino e os trabalhadores cuidadores (art. 25.º, n.ºs 6 e 7, do Código do Trabalho). Por sua vez, uma leitura adequada dos direitos de conciliação à luz da igualdade de género exige uma articulação entre a tutela conferida pelo Código do Trabalho e a respetiva regulamentação em termos de proteção social. A aplicação das novas alterações em matéria de parentalidade e conciliação impunha, assim, uma modificação do Decreto-Lei n.º 91/2009, a qual foi concretizada pelo Decreto-Lei n.º 53/2023, de 5 de julho²⁸. Neste contexto, há várias medidas que merecem ser salientadas.

A primeira situa-se no âmbito da licença parental inicial e encontra-se alinhada com a opção já constante do n.º 3 do art. 40.º do Código do Trabalho que agora se reforça. Segundo o disposto no n.º 1 deste preceito,

²⁷ Carvalho, C. O. (2023). A proteção da parentalidade e da conciliação no âmbito da designada Agenda do Trabalho Digno (Lei n.º 13/2023, de 3 de abril). In M. R. P. Ramalho, C. O. Carvalho & J. N. Vicente (Coords.), *Reforma da legislação laboral: trabalho digno, conciliação entre vida profissional e familiar* (pp. 193-216), AAFDL.

²⁸ Note-se que, de acordo com o respetivo artigo 10.º, este novo diploma produz efeitos desde 1 de maio de 2023, data de início da vigência da Lei n.º 13/2023, aplicando-se às situações jurídicas prestacionais em curso.

os progenitores têm direito, em conjunto, por nascimento de filho, a uma licença parental inicial de 120 ou 150 dias consecutivos, cujo gozo podem partilhar após o parto (sem prejuízo do gozo do período de licença parental exclusiva da mãe nos termos do art. 41.º do Código do Trabalho). A diferença entre a opção pelos 120 ou 150 dias reside no montante do subsídio parental inicial atribuído (cfr. alíneas a) e b) do Decreto-Lei n.º 91/2009). Para estimular a partilha da licença, e com isso promover a corresponsabilidade de ambos os progenitores, o legislador, em 2009, incluiu uma norma que, apesar de aparentemente neutra em termos de género (refere-se aos “progenitores”), constitui uma medida de ação positiva pensada para os progenitores do sexo masculino: a referida licença *standard* de 120 ou 150 dias é acrescida em 30 dias, no caso de cada um dos progenitores gozar, em exclusivo, um período de 30 dias consecutivos (ou dois períodos de 15 dias consecutivos) após o período de gozo obrigatório pela mãe. Neste caso, se os progenitores gozarem 120 dias mais os 30 dias de acréscimo previstos no n.º 3 do art. 40.º do Código do Trabalho, a taxa mantém-se nos 100% (alínea c) do n.º 1 do art. 30.º do Decreto-Lei n.º 91/2009). Se optarem pela licença de 150 dias com o referido acréscimo de 30 dias, a licença de 180 dias será paga com uma taxa de 83% (alínea d) do n.º 1 do art. 30.º do Decreto-Lei n.º 91/2009). A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 53/2023 aditou uma nova alínea ao artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 91/2009, a qual determina que, se o pai (aqui não se adotou uma formulação neutra em termos de género) gozar 60 dias consecutivos (ou dois períodos de 30 dias), o montante diário da remuneração de referência sobe para 90%. Estamos perante um reforço do incentivo à partilha da licença parental inicial.

A segunda medida a merecer destaque diz respeito a uma nova modalidade de gozo flexível da licença parental inicial que, nas situações em que esta licença tem uma duração de 150 ou 180 dias, autoriza os progenitores, após o gozo de 120 dias consecutivos, a “cumular, em cada dia, os restantes dias da licença com trabalho a tempo parcial”. Neste caso, o legislador esclarece que os “períodos diários de licença são computados como meios-dias e são adicionados para determinação da duração máxima da licença” (art. 40.º, n.ºs 4 e 5, do Código do Trabalho). Trata-se de uma opção que promove a conciliação e o regresso ao trabalho e é, por

A entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 53/2023 aditou uma nova alínea ao artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 91/2009, a qual determina que, se o pai (aqui não se adotou uma formulação neutra em termos de género) gozar 60 dias consecutivos (ou dois períodos de 30 dias), o montante diário da remuneração de referência sobe para 90%. Estamos perante um reforço do incentivo à partilha da licença parental inicial.

A segunda medida a merecer destaque diz respeito a uma nova modalidade de gozo flexível da licença parental inicial que, nas situações em que esta licença tem uma duração de 150 ou 180 dias, autoriza os progenitores, após o gozo de 120 dias consecutivos, a “cumular, em cada dia, os restantes dias da licença com trabalho a tempo parcial”.

isso, bem-recebida. Todavia, para ser efetiva, há que assegurar que esta modalidade de gozo da licença não tem impacto económico negativo para os progenitores, o que resulta do Decreto-Lei n.º 53/2023 que veio permitir a acumulação da retribuição do trabalho a tempo parcial com o subsídio parental inicial. No art. 12.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 91/2009 esclarece-se que “os beneficiários têm direito ao correspondente subsídio parental inicial”, concretizado no art. 30.º do mesmo diploma. De acordo com este último preceito, o montante diário deste subsídio equivalerá a 50% do valor correspondente ao da respetiva modalidade a tempo inteiro (conforme alíneas *b*, *c*, *d*) ou *e*) do n.º 1 do art. 30.º).

A terceira medida a realçar diz respeito à licença parental complementar que, por um lado, passa a incluir uma “nova” modalidade (art. 51.º, n.º 1, alínea *c*), do Código do Trabalho) com escopo de fomento da partilha e, por outro, vê várias das suas modalidades (com exceção da modalidade prevista na alínea *b*) do n.º 1 do art. 51.º) beneficiarem de prestações compensatórias que antes não existiam ou, então, de uma majoração das mesmas. Vejamos. A Lei n.º 13/2023 aditou uma nova alínea *c*) ao art. 51.º, n.º 1, do Código do Trabalho nos termos da qual se reconhece o direito a “trabalho a tempo parcial durante três meses, com um período normal de trabalho igual a metade do tempo completo, desde que a licença seja exercida na totalidade por cada um dos progenitores”. Esta nova alínea, que à primeira vista nada acrescenta à alínea *b*) do mesmo artigo, só pode ser compreendida quando analisada em conjunto com a respetiva proteção social regulada no art. 33.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 91/2009, alterado pelo Decreto-Lei n.º 53/2023. Nos termos deste último preceito, caso cada um dos progenitores goze a respetiva licença em regime de trabalho a tempo parcial durante três meses, será atribuído um subsídio parental cujo montante diário corresponde a 20% da remuneração de referência do beneficiário. Trata-se de mais uma medida promotora da partilha de responsabilidades parentais, que parece seguir o espírito da congénere supramencionada no contexto da licença parental inicial. É certo que a mãe continua a poder gozar a licença a tempo parcial sem partilha, mas, neste caso, não lhe será reconhecido o direito a uma prestação social.

Por outro lado, até à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 53/2023, o direito a uma prestação compensatória substitutiva da retribuição correspondente a 25% da remuneração de referência só existia na modalidade de licença parental alargada (três meses consecutivos de licença, nos termos do art. 51.º, n.º 1, alínea *a*) do Código do Traba-

lho) e desde que esta fosse gozada imediatamente após o período de licença parental inicial ou do período de licença parental alargada do outro progenitor (arts. 16.º e 33.º do Decreto-Lei n.º 91/2009). Com o início de vigência do Decreto-Lei n.º 53/2023, o montante diário do subsídio parental alargado é aumentado para 30% da remuneração de referência do beneficiário e, caso os progenitores gozem, cada um, a totalidade da licença parental alargada, o montante diário do subsídio atinge 40% da remuneração de referência do beneficiário. Ou seja, também no domínio da modalidade prevista na alínea a) do artigo 51.º do Código do Trabalho, a partilha é favorecida em termos de proteção social com o escopo descrito anteriormente. Pretende-se também transpor a Diretiva n.º 2019/1158, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho, relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores, cujo artigo 8.º, n.º 1, impõe que os trabalhadores que gozem esta licença afirmem “uma remuneração ou um subsídio adequado”, aditando o n.º 3 que o mesmo deve “facilitar o gozo da licença parental por ambos os progenitores”. A questão que permanece para ser densificada pelo Tribunal de Justiça (UE) é a de saber se os montantes previstos na legislação nacional preenchem esses critérios.

Verifica-se, assim, um significativo alargamento das situações em que o sistema de proteção social da parentalidade é desenhado para promover a partilha do gozo das licenças²⁹ – quer quanto às regras de acesso, quer quanto cálculo do valor das prestações sociais – e, por essa via, a igualdade de género. Há, agora, que acompanhar a aplicação prática do novo diploma para ulterior avaliação do seu impacto à luz dos objetivos que presidiram à sua aprovação.

Acresce a regulação dos direitos do trabalhador cuidador imposta pela referida Diretiva n.º 2019/1158. Foi introduzida no Código do Trabalho uma nova subsecção – a subsecção X aditada à secção II do capítulo I do título II – com a epígrafe “Trabalhador Cuidador”, na qual se integram os artigos 101.º-A a 101.º-G³⁰. No essen-

Com o início de vigência do Decreto-Lei n.º 53/2023, o montante diário do subsídio parental alargado é aumentado para 30% da remuneração de referência do beneficiário e, caso os progenitores gozem, cada um, a totalidade da licença parental alargada, o montante diário do subsídio atinge 40% da remuneração de referência do beneficiário.

²⁹ Para mais desenvolvimentos, veja-se Gonçalves, L. A. (2023). A proteção social da parentalidade. In M. R. P. Ramalho, C. O. Carvalho & J. N. Vicente (Coords.), *Reforma da legislação laboral: trabalho digno, conciliação entre vida profissional e familiar* (pp. 285-303), AAFDL.

³⁰ Para mais desenvolvimentos, veja-se: Sousa, D. A. (2023). Breve introdução ao regime laboral do trabalhador cuidador informal. In M. R. P. Ramalho, C. O. Carvalho & J. N. Vicente (Coords.), *Reforma da legislação laboral: trabalho digno, conciliação entre vida profissional e familiar* (pp. 305-323), AAFDL; Vicente, J. N. (2023). A Directiva (UE) 2019/1158 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Junho de 2019, relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores e o seu impacto no ordenamento jurídico nacional. In M. R. P. Ramalho, C. O. Carvalho & J. N. Vicente (Coords.), *Reforma da legislação laboral: trabalho digno, conciliação entre vida profissional e familiar* (pp. 217-236), AAFDL; Borges, I. (2023). Conciliação trabalho/família e trabalhador cuidador na reforma da legislação laboral no âmbito da agenda do trabalho digno. In M. R. P. Ramalho, C. O. Carvalho & J. N. Vicente (Coords.), *Reforma da legislação laboral: trabalho digno, conciliação entre vida profissional e familiar* (pp. 237-283), AAFDL.

A opção legislativa foi no sentido de alargar a estes trabalhadores a proteção conferida pelo Código do Trabalho em matéria de parentalidade

cial, a opção legislativa foi no sentido de alargar a estes trabalhadores a proteção conferida pelo Código do Trabalho em matéria de parentalidade, com adaptações pontuais (v.g., regimes flexíveis de tempo de trabalho, faltas para assistência a membro do agregado familiar, proteção em matéria de despedimento, de denúncia no período experimental e caducidade do contrato de trabalho a termo).

Adita-se uma definição de trabalhador cuidador, ao remeter-se para o estatuto de cuidador informal (Lei n.º 100/2019, de 06 de setembro), nos termos da qual só o cuidador informal não principal³¹ pode exercer uma atividade profissional cumulativamente com a prestação de cuidados. Esta definição foi recentemente ampliada pela Lei n.º 20/2024, de 8 de fevereiro, de modo a harmonizar-se com o conceito de cuidador presente no art. 2.º, n.º 1, alínea d), da Diretiva n.º 2019/1158. Assim, agora, além de poder ser cuidador informal não principal “o cônjuge ou unido de facto, parente ou afim até ao 4.º grau da linha reta ou da linha colateral da pessoa cuidada” (por exemplo, filhos, netos, bisnetos, trisnetos, irmãos, pais, tios, avós, bisavós, trisavós, tios-avós ou primos), inclui-se também neste elenco “quem, não tendo com ela laços familiares, viva em comunhão de habitação com a pessoa cuidada, acompanhando e cuidando desta de forma regular mas não permanente, podendo auferir ou não remuneração de atividade profissional ou pelos cuidados prestados à pessoa cuidada”.

Um novo direito à licença do cuidador é regulado no art. 101.º-B do Código do Trabalho, transpondo, sem novidades, o art. 6.º da Diretiva (cinco dias úteis por ano, equiparados a trabalho efetivo, exceto para efeitos de retribuição).

Merece ainda aplauso o novo n.º 3 do art. 10.º que, referindo-se às situações equiparadas de trabalho economicamente dependente, autoriza o prestador de trabalho autónomo a “assegurar temporariamente a atividade através de terceiros em caso de nascimento, adoção ou assistência a filho ou neto, amamentação e aleituação, interrupção voluntária ou risco clínico durante a gravidez, pelo período de tempo das correspondentes licenças ou dispensas previstas no presente Código”.

Permanecem algumas insuficiências pontuais como a duração máxima da modalidade de licença parental complementar padrão (licença parental alargada) ser inferior a quatro meses, em desconformidade com o

³¹ É aquele que acompanha e cuida da pessoa de forma regular, mas não permanente, podendo auferir ou não remuneração de atividade profissional ou pelos cuidados que presta (art. 2.º, n.º 3, da Lei n.º 100/2019).

art. 5.º, n.º 1, da Diretiva n.º 2019/1158 (solução que já constava, aliás, da precedente Diretiva n.º 2010/18), ou a falta de coerência entre a idade máxima da criança em diferentes instrumentos alternativos e equivalentes de tutela da parentalidade, embora aqui sem violação do direito europeu (*vg.*, 12 anos para passagem a trabalho a tempo parcial e horário flexível e apenas 8 anos para teletrabalho ou 6 anos para a licença parental complementar). De qualquer forma, o balanço é, neste domínio, muito positivo.

5. Breves notas sobre alguns dos mecanismos adotados para combate à precaridade

Em primeiro lugar, entendo ser relevante assinalar a tentativa de combate ao trabalho não declarado por via da criminalização do ato do empregador de não comunicação à Segurança Social da admissão de trabalhadores no prazo de seis meses subsequentes ao início da prestação de trabalho, nos termos do art. 106.º-A aditado ao Regime Geral das Infrações Tributárias, aprovado em anexo à Lei n.º 15/2001, de 5 de junho. Este novo preceito remete para a moldura penal do crime de abuso de confiança (art. 105.º, n.º 1, do Regime Geral das Infrações Tributárias), ou seja, prevê pena de prisão até três anos ou multa até 360 dias. O trabalho não declarado corresponde a uma das formas mais precárias e menos dignas de trabalho, pelo que se justifica a abordagem proativa mais musculada neste domínio.

Até ao momento, o impacto da medida parece ter sido bastante relevante no contexto do trabalho doméstico, dado que os registos de trabalhadores domésticos mais do que duplicaram em 2023 em face do ano anterior. Entre maio e dezembro de 2023 foram feitos 15 650 novos registos de trabalhadores domésticos na Segurança Social, um crescimento em 128,9% em face do mesmo período do ano anterior, ou seja, mais 8 813 registos³².

Menos felizes afiguram-se as alterações legislativas efetuadas ao regime do período experimental, em particular as novas normas constantes dos n.ºs 5 e 6 do art. 112.º, que estabelecem reduções à duração do período experimental, ou mesmo exclusões, aplicáveis aos trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração que tenham tido contratos a termo anteriores celebrados com empregadores diferentes de duração igual ou superior a 90 dias e ainda aos trabalhadores com estágio profissional anterior com avaliação positiva, para a mesma atividade e empregador diferente, cuja duração tenha sido

³² Notícia Expresso de 4 de janeiro de 2024, disponível em <https://expresso.pt/economia/trabalho/2024-01-04-Registos-de-trabalhadores-domesticos-mais-que-duplicam-em-2023-para-23.530-22d0b856> (consultada em 20 de abril de 2024).

Entendo ser relevante assinalar a tentativa de combate ao trabalho não declarado por via da criminalização do ato do empregador de não comunicação à Segurança Social da admissão de trabalhadores no prazo de seis meses subseqüentes ao início da prestação de trabalho

igual ou superior a 90 dias nos últimos 12 meses. De acordo com a exposição de motivos da Proposta de Lei n.º 15/XV/1.^a, o escopo seria reforçar a proteção dos trabalhadores mais jovens, prevenindo riscos e abusos relativos ao período experimental. No que respeita à primeira redução/exclusão referida parece atender-se também ao Acórdão n.º 318/2021 do Tribunal Constitucional, de 1 de julho, que declarou a inconstitucionalidade com força obrigatória geral, embora limitado aos trabalhadores à procura de primeiro emprego, do alargamento do período experimental para 180 dias quando aplicável a trabalhadores que anteriormente tinham sido contratados com termo por período igual ou superior a 90 dias por outro(s) empregador(es).

Porém, estas novas soluções geram desigualdades entre trabalhadores dificilmente compatíveis com o princípio da igualdade, sendo, portanto, geradoras de novas dúvidas quanto à sua compatibilidade constitucional e, simultaneamente, correm o risco de ser contraproducentes, desprotegendo os coletivos a que se dirigem³³. Citando um exemplo de Milena Rouxinol³⁴ que elucida o que acabei de enunciar: “Pensemos em *A*, trabalhador comum, que é contratado para funções de contabilidade. *A* já foi contabilista em diversas empresas, sempre com contratos de trabalho.” Ser-lhe-á aplicável um período experimental de 180 dias, apesar da sua experiência anterior, de acordo com o art. 112.º, n.º 1, alínea b)-i). Ora, “pensemos agora em *B*, que fez, junto da empresa *X*, com avaliação positiva, um estágio na área da contabilidade com 120 dias de duração e que, dentro do ano subseqüente, é contratado pela empresa *Y* como contabilista. Aos 180 dias deduzir-se-á o período de duração do estágio, pelo que restará um período experimental de 60 dias”. Se a duração do estágio tiver sido de 180 dias, já não lhe será aplicado qualquer período experimental ao ser

³³ Para além de outras dúvidas interpretativas, geradoras de enorme perplexidade, assinaladas por Amado, J. L. (2023). As novidades da “Agenda do trabalho digno” quanto à duração do período experimental: contradições valorativas?. *Revista do Ministério Público*, 174, 9-33. https://rmp.smmp.pt/wp-content/uploads/2023/07/1-RMP174_Joao_Leal_Amado.pdf

³⁴ Rouxinol, M. (2023). O período experimental. In *Direito do trabalho - relação individual* (pp. 465-472), Almedina, 47. A autora faz uma análise detalhada, profunda e assertiva das novidades legislativas, assinalando as respetivas incoerências e incompatibilidades constitucionais, propondo, quando possível, uma interpretação corretiva, posição à qual que adiro sem reservas.

Novas soluções geram desigualdades entre trabalhadores dificilmente compatíveis com o princípio da igualdade, sendo, portanto, geradoras de novas dúvidas quanto à sua compatibilidade constitucional e, simultaneamente, correm o risco de ser contraproducentes, desprotegendo os coletivos a que se dirigem.

contratado pela empresa Y , que pode nunca ter tido com B qualquer contacto profissional. Há alguma razão objetiva que justifique esta diversidade de tratamento entre A e B ? Esta solução promove a contratação de jovens? Julgo que a resposta é negativa a ambas as questões.

CATARINA DE OLIVEIRA CARVALHO é licenciada em Direito pela Escola do Porto da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e mestre em Ciências Jurídico-Empresariais, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 2000. Doutorou-se em Direito, na área das Ciências Jurídicas, pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, em 2010. É professora associada da Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Direito - Escola do Porto, CEID - e membro do Centro de Estudos e Investigação em Direito.

Contexto e leituras da Agenda do Trabalho Digno – algumas notas

O presente texto analisa algumas das alterações legislativas introduzidas ao Código do Trabalho em 2023, por via da Lei n.º 13/2023, no âmbito da designada Agenda do Trabalho Digno. A análise foi centrada em três aspetos. Em primeiro lugar, nas alterações mais significativas em termos dogmáticos: a proteção de novos coletivos que se encontravam em grande medida à margem do direito do trabalho (trabalhadores de plataformas digitais e prestadores de trabalho autónomos economicamente dependentes). Em segundo lugar, nas alterações particularmente bem conseguidas em matéria de conciliação e, por isso, promotoras da igualdade de género. Por fim, são merecedoras de realce duas medidas adotadas para combate à precariedade, uma cuja avaliação se afigura positiva (combate ao trabalho não declarado) e outra manifestamente negativa (redução/exclusão da duração do período experimental para proteção de jovens trabalhadores).

CoLABOR
Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e
Proteção Social
Rua das Taipas, n.º 1, 1250-264 Lisboa
www.colabor.pt

O CoLABOR – Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social é uma instituição de investigação científica reconhecida pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que conta com uma equipa multidisciplinar de investigadores altamente qualificados. O CoLABOR tem quatro objetivos centrais: apoiar a conceção e reformulação de políticas nas suas áreas temáticas; capacitar as instituições, incluindo a administração pública, as empresas e as instituições do Terceiro Setor; qualificar o emprego, mediante a formação de quadros e a criação de emprego científico; contribuir para o debate público nas áreas do trabalho e da proteção social, através de formas de divulgação eficazes e inovadoras dos resultados da investigação que leva a cabo. O CoLABOR concretiza estes objetivos através de uma agenda ambiciosa de aprofundamento do conhecimento científico em torno de três eixos temáticos centrais: o trabalho e emprego; a proteção social e os equipamentos e respostas sociais. Nesta agenda, destacam-se as seguintes prioridades: o estudo dos impactos das novas tecnologias sobre o trabalho e a proteção social; a reflexão sobre a adequação e sustentabilidade de diferentes modelos de proteção social; e a avaliação de equipamentos e respostas sociais. Transversalmente a estas áreas temáticas, o CoLABOR desenvolve e mantém a DataLABOR, uma plataforma digital de sistematização, análise crítica, visualização de informação estatística e jurídica de âmbito internacional, nacional, regional e local nas áreas do trabalho, emprego e proteção social. Para desenvolver a sua atividade, o CoLABOR conta com o apoio dos seus associados, onde se contam diversas instituições universitárias e de investigação, instituições do Terceiro Setor, empresas e um município. O financiamento do CoLABOR assenta num tripé composto por: financiamento basal público, financiamento competitivo e receitas provenientes da venda de produtos e da prestação de serviços.

